

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVERNMENT) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG

Oleh : Gita Anjera Rizkia Utami

Departemen Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : gitaanjeizrizkia@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian layanan yang diselenggarakan oleh pemberi layanan (aparatur pemerintah) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (publik) terhadap layanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan yang tercantum dalam UUD 1945. Kemajuan teknologi menuntut pemerintah melahirkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Era digitalisasi yang berkembang pesat saat ini, mendorong penggunaan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Hal ini yang melahirkan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Dalam penelitian ini akan membahas terkait bagaimana pengimplementasian pelayanan publik berbasis e-government dalam pemerintahan di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang dibahas a penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan e-government dalam menjalankan pelayanan publik di kota padang masih belum maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami pelayanan berbasis digital. Untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan berbasis digital perlu digencarkan lagi sosialisasi dan akses yang lebih mudah agar masyarakat mampu untuk beradaptasi.

Kata kunci : Pelayanan publik, E-government, Implementasi

I. PENDAHULUAN

Inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi penyedia layanan (pemerintah) baik pusat maupun daerah. Karena setiap warga negara berhak mendapat layanan yang bermutu dan kualitas, ini sebagai bentuk penerapan pelaksanaan pemerintahan yang mengusahakan peningkatan kesejahteraan, kemandirian serta kemakmuran masyarakat. Dengan dilakukannya inovasi dalam pelayanan publik dapat mempengaruhi pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan prima dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam jalannya pelayanan.

Teknologi informasi komunikasi yang berkembang pesat pada kehidupan masyarakat modern sebagai dampak adanya globalisasi menuntut penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien. Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menerima layanan publik dimanapun dan kapanpun. Hal ini sejalan dengan konsep tata pemerintahan baik yang sering disebut juga *good governance*.

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi ini berkaitan dengan perwujudan konsep *good governance*, yang mana dapat menjawab tuntutan akan layanan yang diharapkan masyarakat melalui pemanfaatan elektronik government atau *e-government* dalam pelayanan publik. *E-Government* biasanya berupa aplikasi yang berkaitan dengan satu jenis pelayanan yang ingin diakses.

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga penyedia layanan sebagai alat bantu pemerintah dalam memberikan informasi dan layanan bagi masyarakat yang efektif, efisien dan terbuka. Selain itu juga membangun hubungan pula dengan kegiatan bisnis dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya (Napitupulu, 2015). Pemanfaatan *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk terciptanya pemerintahan yang transparan, bersih dan mampu menjawab tuntutan akan perubahan secara efektif dan sistematis. Karena masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor terkait untuk mengurus administrasi, namun cukup mengakses lewat gadget dan melalui internet yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Widodo, Syahida, 2014:10). Implementasi pelayanan berbasis *e-government* merupakan bentuk dari penerapan *good governance* dalam pemerintahan.

Pelayanan prima adalah pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya; upaya memenuhi kebutuhan atau permintaan; menyiapkan, mengurus yang diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya (Firmansyah, 2016).

Di kota Padang sendiri telah banyak dinas pemerintahan yang menerapkan penggunaan e-government dalam menunjang jalannya pelayanan publik. Dalam penelitian ini membahas implementasi e-government yang ada pada dinas kependudukan dan catatan sipil dengan E-KTP dan dinas sosial dengan aplikasi E-warong yang mana tujuan dari penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tak lain untuk memberi kemudahan bagi para pengguna layanan.

Sejauh mana pemanfaatan pelayanan publik berbasis e-government yang telah dilakukan pemerintah kota Padang untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Nantinya kita juga dapat menilai apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan ini.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah Untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Whitney, 1960:55). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari bahan bacaan berupa jurnal dan pengamatan pribadi penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan proses implementasi pelayanan publik berbasis e-government di kota Padang. Subjek yang menjadi lokasi penelitian adalah dinas-dinas pemerintah yang ada di kota Padang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan model simultan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Yaitu pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara simultan dalam rangka menghasilkan kesimpulan yang saling terkait (Usman & Akbar, 2008).

III. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait. Melihat penelitian terkait topik yang saya bahas mengenai implementasi pelaksanaan e-government dalam

pelayanan publik, maka saya berpatokan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Roni Ekha putra, et.al yang berkaitan dengan implementasi E-KTP dan E-Warong.

Dari sana dapat saya ketahui pelaksanaan kedua aplikasi tersebut di kota Padang sudah dilakukan penerapannya di dinas terkait. Seperti halnya pengimplementasian E-KTP dan E-Warong yang telah dilaksanakan pemerintah kota Padang. Yang mana ini adalah program yang berkenaan dalam perwujudan pelayanan prima bagi masyarakat. Dalam penelitian terkait memperlihatkan hasil yang cukup baik dalam pemanfaatan program pelayanan berbasis digital tersebut.

Saya ingin mengkaji lebih dalam terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengimplementasian e-government pada pemerintahan kota Padang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan aparatur pemerintah dengan menilai jalannya program yang dilaksanakan serta melihat keberhasilan dari program tersebut. Gordon dalam Pasolong dalam (Aini, 2016) bahwa dalam konsep implementasi kebijakan, semua aktivitas harus diarahkan pada realisasi program. Dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana implementasi pelayanan publik berbasis e-government dalam dinas-dinas pemerintahan kota Padang. Pengimplementasian pelayanan berbasis digital di kota Padang telah dilakukan di instansi-instansi pemerintahan. Berikut paparan lebih jelas terkait pelaksanaan e-government tersebut:

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Program e-KTP adalah program Nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi leading sektor di daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, yang terkait dengan program e-KTP (Putera & Valentina, 2011). Penggunaan KTP elektronik sering digencarkan dalam beberapa waktu kebelakang. E-KTP sendiri ada satu terobosan yang memudahkan untuk mengakses data kependudukan secara digital hanya lewat genggaman. Untuk mengaktifkan aplikasi ini pengguna harus menggunakan android. E-KTP sendiri

merupakan program trobosan Dirjen Kemendagri yang direalisasikan oleh dinas penca tatan data kependudukan (Disdukcapil) yang ada di tiap-tiap daerah.

Dilihat dari presentasi penduduk kota padang yang yang telah melakukan perekaman E-KTP di tahun 2021 ada sekitar 638.947 atau 97,87 persen dari total keseluruhan penduduk kota Padang yang sudah melakukan perekaman E-KTP. Yang mana ini sudah hampir mencapai target yang diinginkan. Namun tentu ini harus tetap diupayakan agar benar-benar bisa terealisasi dengan baik.

Perbaharuan data juga sangat diperlukan karena masih ada dari masyarakat yang tidak melaporkan penduduk yang lahir maupun meninggal. Tentunya ini akan berdampak pada data jumlah penduduk yang ada. Pemerintah perlu untuk mensosialisasikan pentingnya memiliki E-KTP ini terutama pada penduduk yang sudah masuk usia wajib yaitu penduduk usia 17 tahun ke atas. Pemberian kesadaran ini diharapkan mampu mendorong terlaksananya program E-KTP yang sesuai dengan maklumat Kemendagri.

Pelaksanaan E-KTP di kota Padang sudah cukup baik walau masih banyak masyarakat yang belum benar-benar merasakan manfaat program ini. Karena masih harus datang langsung ke dinas terkait dalam pengurusan berkas administrasi.

Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong)

Program E-Warong merupakan bentuk dari perubahan bantuan sosial non tunai menjadi bantuan sosial non tunai berbasis digital. Tujuan dari pogram ini yakni untuk mencegah penyaluran bansos yang salah sasaran dan tidak tepat. Sasaran dari program ini dalah masyarakat miskin dan kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari E-Warong terhadap keberhasilan penyaluran BPNT yang ada di kota Padang. Pengaruh tersebut terlihat pada manfaat yang diberikan kepada KPM, manfaat yang dirasakan e-Warong itu sendiri, serta manfaat dalam pengentasan kemiskinan (Putra & Putera, 2022).

Kota padang merupakan salah satu kota di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data yang ada di tahun 2022 ada sebanyak 44,37 ribu jiwa atau 4,26 persen masyarakat miskin di kota Padang. Meski persentasenya menurun disbanding tahun sebelumnya 0,57 persen, namun pemerintah harus tetap berupaya melakukan peningkatan

implementasi dari program BPNT. Terlebih kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat harus mampu merepresentasikan daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat dalam implementasi E-Warong.

E-Warong ini membantu mendorong program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya manfaat baik yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan. Tak hanya itu dengan adanya E-warong ini juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Dapat dilihat dari pemberian jenis bantuan berupa pangan yang dapat dipasok dari pengusaha atau petani yang ada di daerah tersebut. Sehingga dapat membangun ekonomi daerah menjadi lebih berkembang. Sama kita ketahui kota Padang sendiri terletak di daerah pesisir yang salah satu mata pencaharian masyarakatnya berada pada sektor perairan yaitu nelayan. Pemerintah dapat membeli hasil dari nelayan tersebut untuk dibagikan sebagai BPNT. Penerapan program E-warong ini juga memberikan kemudahan akses bagi para penerima karena sistematis yang lebih jelas. Diharapkan melalui program ini dapat menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia umumnya dan kota Padang khususnya.

Faktor pendorong terlaksananya implementasi e-government di kota Padang

- Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, efektif, efisien dan transparan.
- Perkembangan teknologi informatika yang menuntut adanya pembaharuan layanan publik.
- Upaya perwujudan pelayanan prima pemerintah bagi masyarakat.

Faktor penghambat terlaksananya implementasi e-government di Kota Padang

- Ketidaksiapan penyediaan akses layanan yang belum maksimal
- Gagap teknologi baik penyedia layanan maupun penerima layanan
- Ketidak konsistenan penggunaan layanan berbasis e-government

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelayanan publik prima merupakan pelayanan yang berkesesuaian antara kemampuan pemberian layanan dengan kebutuhan penerima layanan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat erat kaitannya dengan implementasi pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan. Untuk menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang demikian maka muncullah layanan berbasis digital e-government yang diselenggarakan dinas pemerintahan.

Implementasi pelayanan publik yang dilaksanakan dalam dinas pemerintahan kota pada sudah direalisasikan dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan seperti halnya ketidaksediaan akses layanan karena kendala baik itu sistem maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan layanan E-KTP dan E-Warong di kota padang hampir mencapai target dan cukup baik dalam pelaksanaannya, walau masih ada kendala yang mungkin bisa ditangani lebih baik.

Saran

Perlu adanya peningkatan sosialisasi pemanfaatan e-government ke masyarakat di kota Padang. Agar kota padang mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik berbasis digital. Karena dengan pemanfaatan media telekomunikasi ini dapat mempersingkat waktu layanan dengan kualitas layanan lebih baik. Perbaikan sistem perlu dilakukan agar manfaat e-government benar-benar dirasakan masyarakat.

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya bapak dosen yang telah membimbing jalannya penelitian ini. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada setiap orang yang terlibat (keluarga, sahabat dan teman) sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan sesuai yang diharapkan.

REFERENSI

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), hlm. 1593.
- Arafat, M., & Ulfa, U. (2020). Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis

- Electronic Government Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 57–74. <https://doi.org/10.25077/jakp.5.1.57-74.2020>
- Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E. (2021). Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 230–253. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 256–268. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.91>
- Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(April), 9–21.
- Jalma, H., Aromatica, D., & Ariany, R. (2022). Analysis of the Application of the E-Government Paradigm At the Communication and Information Office Pesisir Selatan District. *Jurnal Administrasi Negara*, 28, 2022.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Maulani, W. (2020). Penerapan Electronic Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health Di Kota Surabaya). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 44–54. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3248>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2898-Article Text-11413-2-10-20210323.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2898-Article%20Text-11413-2-10-20210323.pdf)
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Sisfo*, 05(03). <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.009>

- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547>
- Nur, E. (2014). Penerapan E-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3), 123749.
- Pertiwi, G. S., & Azis, A. M. (2022). Optimalisasi prosedur pelayanan publik dengan perancangan e-government berbentuk website pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(2), 145–154. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i2.4628>
- Putera, R. E., & Rika Valentina, T. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Mimbar*, XXVII(2), 193–201. www.padang.go.id
- Putra, R. E., & Putera, R. E. (2022). Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang. *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 21–26. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.37>
- Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia di Kota Padang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 266–280. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.4932>
- Putri, Y. A., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 86–94. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.45>
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini. (2022). Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di DPMPTSP Kota Padang. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 26–48.
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>
- Somantri, O., & Hasta, I. D. (2017). Implementasi e-Government Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture (SOA). *Jurnal Informatika: Jurnal*

Pengembangan IT (JPIT), 2(1), 23–29.

- Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101–111. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10300>
- Sulastri, W., Kustiawan, D., Sinlae, A. A. J., & Irfan, M. (2021). Pengembangan Sistem E-Government Untuk Peningkatan Layanan Publik Pada Tata Kelola Administrasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 177. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3650>
- Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 178–191. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1892/1057>
- Syafriyani, I., & Zaituna, Y. P. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di Bkpsdm Kabupaten Sumenep. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p28-34>
- Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 254–263. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.338>